

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041616>

УДК 371

СИТУАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

К.П. Коваленко,
студент 2 курса, напр. «Управление и инновации в образовании»

О.А. Селиванова,
научный руководитель,
д.п.н., проф.,
ФГАОУ ВО ТюмГУ,
г. Тюмень

Аннотация: В статье характеризуются проявления лидерских качеств в младшем школьном возрасте. Показано, что ситуационно-коммуникативные ролевые игры определяют нескольких лидеров, особенно в детском объединении. Дано определение «детское объединение», что наиболее точно и полно описывает взаимодействия учащихся начальной школы и каждого ученика отдельно. Один из способов выявления лидера в детском объединении – ситуационно коммуникативная ролевая игра. Совокупность новых подходов к игре и привлечение личного опыта учащихся обеспечат проявление различных ролей в данных ситуациях и развития лидерских или других качеств обучающихся младшего школьного возраста.

Ключевые слова: младший школьный возраст, ситуационно-коммуникативная ролевая игра, лидер, коллектив, объединение, детское объединение

SITUATIONAL AND COMMUNICATIVE ROLE-PLAYING GAMES AS A METHOD OF DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS IN THE CHILDREN'S ASSOCIATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

K.P. Kovalenko,

2nd year student, ex. "Management and innovation in education"

O.A. Selivanova,

Scientific Director,

Doc. of Ped. Sciences, Professor,

TSU,

Tyumen

Annotation: The article describes the manifestations of leadership qualities in primary school age. It is shown that situational and communicative role-playing games determine several leaders, especially in children's associations. the combination of new approaches to the game and the involvement of personal experience of students will ensure the manifestation of different roles in these situations and the development of leadership or other qualities of students of primary school age.

Keywords: primary school age, situational and communicative role-playing game, story-role-playing game, leader, team, association, children's association

Учебная деятельность, как ведущая в младшем школьном возрасте, часто перекликается с игровой деятельностью, которая также остается актуальной у школьников. Мы знаем, что игра – это ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, при этом она не теряет свои свойства и остается очень существенной и важной, несмотря на ее вспомогательное значение. Она помогает сделать смысл вещей, явлений, событий более явным, ребенок в ситуации игры овладевает высокими общественными мотивами поведения, а при этом учится подстраивать свое поведение правилам. Когда ребенок играет, чаще всего они подражают своим любимым героям и могут перенести игровые события в реальную жизнь. Также игра может спроектировать важную жизненную ситуацию, в которой дети могут проявить себя в разных ролях, при этом серьезно и ответственно отнестись к выполнению данных задач. Отсюда вытекает необходимость проведения ситуационно-коммуникативных ролевых игр (далее – СКРИ), где дети в полной мере смогут погрузиться в игровой отрезок времени и «прожить» его со своими сверстниками.

Ситуационно-коммуникативные ролевые игры подразумевают под собой присутствие двух видов отношений между участниками – выдуманных, которые соответствуют сюжету, и реальных, то есть взаимодействие в какой-либо ситуации.

С раннего детства ребенок учится самостоятельно принимать решения за себя или других героев, жизнь которых он проживает, раскрывает свои умения общаться со сверстниками, применяет инструменты, предметы для игры, благодаря которым он сможет преодолеть фантазийные трудности. Во всех его действиях часто просматривается логически правильно выстроенный сюжет, похожий на жизнь.

Понятие игра встречается во многих областях знаний. Более детально просматривается в психологии, философии, педагогике. Если говорить о последнем, то игры часто используют, несомненно, в дошкольном возрасте, но и не уходят от них еще и в младшем школьном. Так как игра – это действенный и грамотный переход от дошкольников к школьникам. Большое внимание играм уделял Б. В. Куприянов, К.Д. Ушинский и др. Они считали, что игра является важным методом обучения и воспитания детей младшего школьного возраста, и он никогда не потеряет свою актуальность.

СКРИ – форма деятельности, которая поможет определить характер поведения детей в ситуациях. В частности, мы можем увидеть ребенка, ведущего за собой, то есть лидера. И это может дать определение на дальнейший жизненный путь благодаря учителю, который это заметит. Часто в современной школе учителя не всегда готовы проводить игры ввиду своих индивидуальных побуждений. Но мы считаем, что игровая деятельность – это необходимый и важный этап в школьной жизни детей, который сможет помочь им развиваться и быть включенным в процесс обучения. Таким образом, существует противоречие между необходимостью практической реализации СКРИ и компетентностью педагогов в вопросе рационального проведения данных игр в процессе обучения. Данное противоречие актуализирует проблему исследования, которой является вопрос о том, как с помощью СКРИ выявить и развить лидерские качества в детском объединении младших школьников. Цель исследования: изучение динамики развития лидерских качеств младших школьников в процессе организации их участия в ситуационно-коммуникативных ролевых играх.

Лидерство – понятие, которое достаточно широко распространено в разных областях, таких как: социология, педагогика, психология и ряде других наук. Также огромное количество исследований посвящено этому явлению.

Лидерство как явление, основывается на определенных объективных потребностях сложно организованных систем. Одни из важнейших – это

контроль своего поведения, самоорганизация, слежение за системой взаимодействия субъектов [1-7].

Лидерские качества долгое время были на изучении и ближе к 80-м годам выделили четыре группы: физиологические, психологические или эмоциональные, умственные или интеллектуальные, и личные, и деловые.

Младший школьный возраст – это тот период, когда формируются моральные идеи и правила. Первый значительный вклад несет раннее детство, но все утверждающие правила, нормы происходят в младшем школьном возрасте. Ведь это те черты, которые свойственны младшим школьникам.

В таком возрасте ребенок увлечен всем, принимает правила, которые стоят перед ним, готов слушаться каждого взрослого, с интересом воспринимает всю новую информацию. Именно в этот период закладывается фундамент будущей личности, развиваются отношения к окружающим, различным видам деятельности, самому себе [8-15].

Когда взрослый взаимодействует с детьми младшего школьного возраста, необходимо помнить, что он главный инициатор, руководитель, помощник и организатор. Нужно четко продумать каждый шаг, рационально раздать поручения и проконтролировать их выполнение. При этом постараться не загасить стремление детей к самостоятельности. В младшем школьном возрасте очень важна поддержка и защита, поэтому необходимо быть рядом. Не забывать хвалить, поощрять за осознанно грамотные поступки.

Учащиеся младших классов очень коммуникативные, легко выполняют поручения взрослых, часто налаживают контакты со сверстниками, открыты. Они готовы выполнять все классные и школьные поручения, заботиться друг о друге.

Общаясь со сверстниками, ребенок чувствует ценность в отношениях следующих качеств: товарищество, отзывчивость, справедливость в тех или иных действиях, уступить другому, если это действительно нужно, уметь добиться наивысшего успеха. А также он сможет прочувствовать те качества, которые вызовут неприятную (отрицательную реакцию): жадность, трусливость, лень, неумение уступить другим, неумение проигрывать. В таких случаях очень хорошо просматривается положение ребенка в коллективе, то есть благодаря каким качествам он заслужил это место, и действительно ли он его достоин.

Для младших школьников очень важна игра. Различные виды игр приветствуются при включении в учебную деятельность, так как они помогают учителю и учащимся адаптироваться в процессе обучения. Дидактические игры, настольные игры, игры на внимание и многие другие

способствуют правильному пониманию учебного материала, проигрыванию своей роли в какой-либо ситуации.

В игре с учащимися взрослый может иметь две роли. Первая – организатор, где он является частью процесса как регулятор деятельности, с заранее продуманной концепцией, сюжетом, дидактическим или игровым материалом. Вторая – участник. Он будет равноправным действующим лицом в деятельности детей, сможет нести какую-либо роль и присоединяться к уже играющим детям. Их взаимоотношения равны, при этом взрослый может изменять содержание и общий ход игры также, как это делают другие учащиеся. В ситуационно-коммуникативной ролевой игре он может выступить со своим сюжетом, новым предложением, или попробовать продлить сюжет далее. Также вправе, как и другие участники ввести еще персонажей или создавать различные ситуации [16-21].

В данной работе нами была изучена проблема развития лидерских качеств в младшем школьном возрасте, и возможности его развития средствами ситуационно-коммуникативных ролевых игр. Было теоретически изучено влияние использования ситуационно-коммуникативных ролевых игр на развитие лидерских качеств двух разных детских объединений. Когда мы играем, то всегда погружаемся в воспоминания о детстве, но при этом игра сопровождает человека длительное время. Игровой процесс значим в жизни человека, потому что происходит не только умственное развитие, но и физиологическое, нравственное, эстетическое. При этом не стоит забывать, что игра в младшем школьном возрасте должна быть под контролем взрослого, для того чтобы не упустить важные моменты в деятельности детей.

Список литературы

- [1] Абраменкова В. Во что играют наши дети? Игрушка и АнтиИгрушка. / В. Абраменкова. – М.: Яуза, Эксмо, Лепта Книга, 2006. 640 с.
- [2] Аникеева Н.П. Воспитание игрой: кн. для учителя. / Н.П. Аникеева. – М.: Лира, 2011. 144 с.
- [3] Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. / Л.И. Божович. – М.: Педагогика, 2007. 471 с.
- [4] Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка. / Л.С. Выготский. // Вопросы психологии, 1961. № 2. 62-76 с.
- [5] Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. / Л.С. Выготский. – М.: Смысл; Эксмо, 2003.
- [6] Галльперин П.Я. К проблеме внимания. / П.Я. Галльперин. – М.; Переизд. 2006.

- [7] Давыдов В.В. Психическое развитие в школьном возрасте. Возрастная и педагогическая психология. / В.В. Давыдов. – М., 1973. 275с.
- [8] Овчинникова Т.Н. Личность и мышление ребенка: диагностика и коррекция. / Т.Н. Овчинникова. – М.: Академический Проект, 2001. 192 с. (Серия «Руководство практического психолога»).
- [9] Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. / С.Л. Рубинштейн. – Санкт-Петербург: Питер, 2003. 713 с.
- [10] Селевко Г.К. Детская психология. Учебник для вузов. / Г.К. Селевко. – М., 2003.
- [11] Селиванов В.С. Основы общей педагогики. / В.С. Селиванов. – М., 2006.
- [12] Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. / А.А. Смоленцева. – М.: «Просвещение». – 1987. 5-12 с.
- [13] Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей». / Е.А. Стребелева и др.; под ред. Е.А. Стребелевой. // 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004.
- [14] Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. Т.1. / К.Д. Ушинский; под ред. А.И. Пискунова. – М., 1974. 372 с.
- [15] Фьюэлл Р.Р. Обучение через игру: руководство для педагогов и родителей. / Р.Р. Фьюэлл, П.Ф. Вэдэзи ; пер. с англ. Л.А. Чистович, Е.В. Кожевниковой ; Санкт-Петербургский ин-т раннего вмешательства. – СПб.: Каро, 2005.
- [16] Йохан Хейзинга Homo Ludens. Человек играющий. Опыт определения игрового элемента культур / Хейзинга Йохан. – М.: Лимбах Иван, 2017. 768 с.
- [17] Шегаева А.В. Влияние игр на учебно-воспитательный процесс младших школьников [Текст / А.В. Шегаева. – Молодой ученый. – Москва: 2014, № 2. 886-888 с.
- [18] Шмаков С.А. Игры шутки – игры минутки [Текст] : учебное пособие. / С.А. Шмаков. – М.: Новая школа, 1993. 112 с. – ("Досуг – ребячий друг").
- [19] Щукина Г.И. Активация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. / Г.И. Щукина. // Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1979. 160 с.
- [20] Эльконин Д.Б. Детская психология. / Д.Б. Эльконин; ред.-сост. Б.Д. Эльконин. // 5-е изд., стереотип. – Москва: Издательский центр «Академия», 2008. 383 с.
- [21] Эльконин Д.Б. Психология игры. / Д.Б. Эльконин. // 2-е изд. – М.: Гумант. центр ВЛАДОС, 1999. 360 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Abramenkova V. What do our children play? Toy and Anti-Toy. / V. Abramenkova. – M.: Yauza, Eksmo, Lepta Kniga, 2006. 640 p.
- [2] Anikeeva N.P. Education by play: book. for the teacher. / N.P. Anikeeva. – M.: Lira, 2011. 144 p.
- [3] Bozhovich L.I. Personality and its formation in childhood. / L.I. Bozovic. – M.: Pedagogika, 2007. 471 p.
- [4] Vygotsky L.S. Play and its role in the mental development of the child. / L.S. Vygotsky. // Questions of psychology, 1961. No. 2. 62-76 p.
- [5] Vygotsky L.S. Child development psychology. / L.S. Vygotsky. – M.: Sense; Eksmo, 2003.
- [6] Gaplperin P.Ya. To the problem of attention. / P.Ya. Haplperin. – M.; Reprinted. 2006.
- [7] Davydov V.V. Mental development at school age. Developmental and educational psychology. / V.V. Davydov. – M., 1973. 275 p.
- [8] Ovchinnikova T.N. Child's personality and thinking: diagnosis and correction. / T.N. Ovchinnikov. – M.: Academic Project, 2001. 192 p. (Series "Practical Psychologist's Guide").
- [9] Rubinstein S.L. Fundamentals of General Psychology. / S.L. Rubinstein. – St. Petersburg: Peter, 2003. 713 p.
- [10] Selevko G.K. Child psychology. Textbook for universities. / G.K. Selevko. – M., 2003.
- [11] Selivanov V.S. Foundations of General Pedagogy. / V.S. Selivanov. – M., 2006.
- [12] Smolentseva A.A. Subject-didactic games with mathematical content. / A.A. Smolentsev. – M.: "Education", 1987. 5-12 p.
- [13] Strebeleva E.A. Psychological and pedagogical diagnostics of the development of children of early and preschool age: method. manual: with adj. album "Visual material for the examination of children." / E.A. Strebeleva and others; ed. E.A. Strebeleva. // 2nd ed., Rev. and add. – M.: Education, 2004.
- [14] Ushinsky KD Selected pedagogical works: In 2 volumes. Vol. 1. / K.D. Ushinsky; ed. A.I. Piskunov. – M., 1974. 372 p.
- [15] Fewell R.R. Learning Through Play: A Guide for Educators and Parents. / R.R. Fewell, P.F. Wedezi; per. from English L.A. Chistovich, E.V. Kozhevnikova; St. Petersburg Institute of Early Intervention. – SPb.: Karo, 2005.
- [16] Johan Huizinga Homo Ludens. A man playing. The Experience of Determining the Game Element of Cultures / Huizinga Johan. – M.: Limbakh Ivan, 2017. 768 p.

[17] Shegaeva A.V. The influence of games on the educational process of younger students [Text / A.V. Shegaeva. – Young scientist. – Moscow: 2014, No. 2. 886-888 p.

[18] Shmakov S.A. Joke games – minute games [Text]: tutorial. / S.A. Shmakov. – М.: New school, 1993. 112 p. – ("Leisure is a childish friend").

[19] Shchukina G.I. Activation of the cognitive activity of students in the educational process. / G.I. Shchukin. – Textbook. allowance. – М.: Education, 1979. 160 p.

[20] Elkonin D.B. Child psychology. / D.B. Elkonin; ed.-comp. B.D. Elkonin. // 5th ed., Stereotype. – Moscow: Publishing Center "Academy", 2008. 383 p.

[21] Elkonin D.B. Psychology of the game. / D.B. Elkonin. // 2nd ed. – М.: Gumant. center VLADOS, 1999. 360 p.

© К.П. Коваленко, 2021

Поступила в редакцию 22.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Коваленко К.П. Ситуационно-коммуникативные ролевые игры как метод развития лидерских качеств в детском объединении младших школьников // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 160-167. URL: <https://ip-journal.ru/>